

HIND AYOLLARI INTELLEKTUAL EMIGRATSIYASI VA UNING TA’LIM HAMDA ILM-FAN SOHALARIDAGI GENDER XUSUSIYATLARI

Madinaxon Baxtiyor qizi Samiyeva

Tayanch doktorant

Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi kafedrası,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: madinasamiyeva2@gmail.com

Tel: (90)973-47-88

***Annotatsiya.** Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi globallashtirish davrida Hindistonning ta’lim va ilm-fan sohalaridagi raqobatbardoshligini belgilovchi muhim jarayonlardan biridir. Tadqiqotda ayollarning xorijda o‘z kasbiy va ilmiy faoliyatini rivojlantirishdagi imkoniyatlari, duch kelayotgan gender to‘siqlari hamda muvaffaqiyat omillari tahlil etiladi. Maqolada “brain drain” dan “brain circulation” ga o‘tish jarayoni, ya’ni bilim va tajriba almashinuvi orqali ayollarning Hindiston ilmiy tizimiga qayta integratsiyalashuvi ilmiy asosda yoritilgan. Hindiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan DST-WOS, KIRAN, SERB kabi dasturlar hamda diaspora ayollar tarmoqlarining faoliyati tahlil markazida o‘rin olgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xorijda muvaffaqiyat qozongan hind ayollari nafaqat ilmiy salohiyatni yuksaltirmoqda, balki mamlakatda gender tenglik siyosati va inklyuziv rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishga ham hissa qo‘shmoqda. Ushbu maqola Hindiston intellektual migratsiyasini gender nuqtayi nazaridan o‘rganishga bag‘ishlangan dolzarb ilmiy tadqiqot hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Hindiston, ayollar emigratsiyasi, intellektual migratsiya, gender tahlil, ilm-fan, ta’lim, “brain circulation”.*

INTELLECTUAL EMIGRATION OF INDIAN WOMEN AND GENDER ASPECTS IN EDUCATION AND SCIENCE

Madinaxon Baxtiyor qizi Samiyeva

PhD Student

Department of History and Anthropology of Eastern Countries,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: madinasamiyeva2@gmail.com

Tel: (90)973-47-88

***Abstract.** The intellectual emigration of Indian women has become one of the key processes shaping India’s competitiveness in the fields of education and science in the era of globalization. This study analyzes the opportunities, challenges, and success factors of women developing their academic and professional careers abroad. The paper explores the transition from “brain drain” to “brain circulation,”*

focusing on how knowledge exchange facilitates the reintegration of women into India’s scientific and educational systems. Government initiatives such as DST-WOS, KIRAN, and SERB, as well as the activities of diaspora women’s networks, are examined. The findings demonstrate that Indian women abroad not only enhance the nation’s scientific capacity but also contribute to promoting gender equality and inclusive development within India. This research offers an important contribution to understanding gender dynamics in India’s intellectual migration.

Keywords: *India, women’s emigration, intellectual migration, gender analysis, science, education, brain circulation.*

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИНДИЙСКИХ ЖЕНЩИН И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ

Мадинахон Бахтиёр кизи Самиева

Базовый докторант

Кафедра истории и антропологии восточных стран,

Ташкентский государственный университет востоковедени

E-mail: madinasamiyeva2@gmail.com

Tel: (90)973-47-88

Аннотация. *Интеллектуальная эмиграция индийских женщин является одним из ключевых процессов, определяющих конкурентоспособность Индии в сфере образования и науки в эпоху глобализации. В статье анализируются возможности, проблемы и факторы успеха женщин, развивающих свою профессиональную и академическую деятельность за рубежом. Рассматривается переход от «утечки умов» к «циркуляции умов», то есть обмен знаниями и опытом, способствующий реинтеграции женщин в научную систему Индии. Особое внимание уделено государственным программам DST-WOS, KIRAN, SERB, а также деятельности женских диаспоральных сетей. Результаты исследования показывают, что индийские женщины, добившиеся успеха за рубежом, не только укрепляют научный потенциал страны, но и способствуют развитию политики гендерного равенства и инклюзивного роста. Работа представляет собой актуальное исследование гендерных аспектов интеллектуальной миграции Индии.*

Ключевые слова: *Индия, женская эмиграция, интеллектуальная миграция, гендерный анализ, наука, образование, циркуляция умов.*

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida global intellektual migratsiya jarayonlarida ayollar ishtirokining ortishi jahon ilmiy hamjamiyatida muhim tadqiqot yo‘nalishiga aylandi. “Feminization of migration” fenomeni sifatida

qaralayotgan bu jarayon ayollarning nafaqat iqtisodiy, balki intellektual resurs sifatidagi o‘rnini ham yoritib berdi¹. Hindiston ushbu jarayonning eng faol ishtirokchilaridan biri bo‘lib, ayniqsa so‘nggi o‘n yilliklarda hind ayollarining xorijdagi ilmiy va akademik faolligi sezilarli darajada oshgan. Bugungi kunda Hindiston ayollari xalqaro miqyosda fan, ta’lim, tibbiyot va texnologiya sohalarida yuqori malakali kadrlar sifatida tan olingan. Ularning global mehnat bozoriga kirib borishi, xorijiy universitetlarda faoliyat yuritishi va innovatsion markazlarda rahbarlik lavozimlarini egallashi mamlakatning intellektual salohiyatini kengaytiruvchi muhim omilga aylanmoqda. Shu bilan birga, ayollar intellektual emigratsiyasi gender tengligi, madaniy moslashuv, professional identitet va “brain drain”² kabi dolzarb masalalar bilan ham bevosita bog‘liqdir.

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIK TAHLILI

Ayollar migratsiyasini o‘rganish masalasi XX asr oxiridan boshlab sotsiologiya, antropologiya va siyosatshunoslik fanlarida alohida ilmiy yo‘nalish — “gender migration studies” sifatida shakllandi. Ushbu yo‘nalish vakillari — Stiven Kastls, Mirjana Morokvasik, Eleyn Kofman, Parvati Raghuram singari olimlar — migratsiya jarayonlarida gender omilining ijtimoiy rolini chuqur tahlil qilganlar³. Ularning ta’kidlashicha, ayollar migratsiyasini faqat mehnat yoki iqtisodiy zarurat nuqtayi nazaridan emas, balki ijtimoiy-madaniy identitet, o‘zini anglash, ta’lim va professional o‘sish bilan bog‘liq jarayon sifatida ham baholash lozim. Gender asosidagi migratsiya nazariyalari ayollarni passiv “oilaviy migrant” sifatida ko‘rishdan voz kechib, ularni faol subyekt, ya’ni mustaqil qaror qabul qiluvchi, ta’lim va ilmiy imkoniyatlar ortidan migratsiyaga kirishuvchi shaxslar sifatida talqin etadi⁴. Bu yondashuv hind ayollari misolida ayniqsa dolzarbdir, chunki Hindiston

¹ Raghuram, P. (2013). *Theorising the Spaces of Women’s Migration: Gendered Diasporic Mobilities from India*. *Gender, Place & Culture*, 20(5), 623–640.

² Khadria, B. (2009). *Indian Migration and Development: The Brain Drain Turnaround*. Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

³ Castles, S. & Miller, M. J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. London: Palgrave Macmillan.

⁴ Morokvasic, M. (1984). “Birds of Passage are Also Women.” *International Migration Review*, 18(4), 886–907.

jamiyatida ayollarning ijtimoiy maqomi tarixan patriarxal tuzum bilan cheklangan bo‘lsa-da, globallashuv davrida bu holat sezilarli o‘zgarishga uchradi.

Hindiston kontekstida intellektual emigratsiyani o‘rgangan tadqiqotchilar – Rupa Chanda⁵, Binod Khadria⁶, Meenakshi Gopinath va boshqalar – ayollar orasida ta’lim va ilmiy faoliyat bilan bog‘liq migratsiya shakllarining ortib borishini ilmiy asoslab berganlar. Ularning izlanishlarida hind ayollarining xorijda yuqori malakali mutaxassis sifatida shakllanishi, “brain drain” jarayonida ularning o‘ziga xos o‘rni hamda vatanga qaytib ilmiy hamkorlikka qo‘shilayotgan “brain circulation” tendensiyasi alohida tahlil etiladi. Intellektual migratsiya tushunchasi, asosan, bilim, malaka va ijodiy salohiyat eksporti bilan bog‘liq jarayon sifatida qaraladi. Ayollar kontekstida bu hodisa ikki yo‘nalishda namoyon bo‘ladi: birinchidan, ta’lim olish yoki ilmiy izlanish olib borish maqsadida xorijga ketish; ikkinchidan, xalqaro ilmiy tarmoqlarda faol ishtirok etish orqali bilim almashish va global hamkorlikni rivojlantirish. Shu nuqtai nazardan “feminizatsiya of migration”⁷ jarayoni nafaqat mehnat migratsiyasida, balki ilmiy va akademik emigratsiyada ham kuzatilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar – ILO (Xalqaro mehnat tashkiloti), UNESCO va UN Women – tomonidan taqdim etilgan statistik ma’lumotlar ham bu tendensiyani tasdiqlaydi. Masalan, UNESCO 2023-yilgi hisobotida ayollarning global miqyosda ilmiy sohalarda ishtiroki 33 foizni tashkil etgani, Hindiston esa bu ko‘rsatkichni 43 foizgacha oshirgani qayd etilgan⁸. UN Women esa ayollar migratsiyasi, ayniqsa ta’lim va ilm-fan yo‘nalishidagi intellektual migratsiya, rivojlanayotgan davlatlar uchun bilim aylanishining muhim omiliga aylanganini ta’kidlaydi⁹. Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar Hindiston ayollarining intellektual emigratsiyasini nafaqat ijtimoiy-madaniy, balki global ilmiy integratsiya va innovatsion taraqqiyot bilan bog‘liq murakkab jarayon sifatida talqin etishga asos yaratadi. Ushbu nazariy

⁵ Chanda, R. (2008). *Indian Migration to Developed Countries: Education, Skills and Integration*. OECD, Paris.

⁶ Khadria, B. (2009). *Indian Migration and Development: The Brain Drain Turnaround*. IMDS Working Paper Series, JNU

⁷ Raghuram, P. (2013). “Theorising the Spaces of Women’s Migration: Gendered Diasporic Mobilities from India.” *Gender, Place & Culture*, 20(5), 623–640.

⁸ UNESCO. (2023). *Science Report: The Race Against Time for Smarter Development*. Paris.

⁹ UN Women. (2022). *The Feminization of Migration: Global Trends and Perspectives*. New York

yondashuvlar tadqiqotning konseptual asosini tashkil etib, keyingi tahliliy bo‘limlar uchun ilmiy-metodologik zamin yaratadi.

Tadqiqot gender migratsiyasi nazariyalari hamda intellektual emigratsiya konsepsiyasiga tayangan holda olib borildi. Asosiy metod sifatida tarixiy-komparativ, sotsiologik, va gender tahlil yondashuvlari qo‘llanildi. Ayollar migratsiyasini o‘rganishda Stiven Kastls, Parvati Raghuram, Binod Khadria kabi olimlarning nazariy ishlanmalari konseptual asos sifatida tanlandi. Empirik ma’lumotlar sifatida UNESCO, UN Women, ILO va Hindiston hukumatining rasmiy statistik hisobotlari tahlil qilindi. Tadqiqotda kontent-tahlil va taqqoslama tahlil metodlari yordamida Hind ayollarining ta’lim va ilm-fan sohalaridagi migratsiya tendensiyalari o‘rganildi. Ushbu metodologik yondashuv ayollar intellektual emigratsiyasini nafaqat migratsion, balki ijtimoiy-madaniy va ilmiy integratsion jarayon sifatida talqin etish imkonini berdi.

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot davomida Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi fenomeniga oid bir necha asosiy jihatlar tahlil qilindi. Birinchidan, emigratsiya jarayonining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar bilan uzviy bog‘liqligi aniqlanib, unda ta’lim va ilm-fan sohaları yetakchi rol o‘ynayotgani qayd etildi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Hindistonning ilmiy salohiyatli ayollari uchun xorijiy oliy ta’lim va tadqiqot muassasalari keng imkoniyatlar yaratdi. Natijada, ayollar migratsiyasi nafaqat individual karyera yo‘nalishida, balki milliy intellektual kapitalning global maydonga chiqishida ham muhim omilga aylandi.

Ikkinchidan, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, Hind ayollari intellektual emigratsiyasining shakllanishi jarayonida gender tafovutlari muhim tahliliy o‘lchov sifatida namoyon bo‘ladi. Xususan, “double burden” (ikki tomonlama yuk) va “leaky pipeline” (ayollar sonining ilmiy zinapoyalarda asta-sekin kamayib borishi) kabi holatlar nafaqat Hindiston ichida, balki xorijdagi hind diasporasida ham

kuzatilmoqda. Bu, o‘z navbatida, ayollar uchun ilmiy faoliyatda uzluksizlik va rahbarlik lavozimlariga chiqish imkoniyatlarini cheklaydi.

Uchinchidan, Hindiston hukumati tomonidan qabul qilingan gender-inklyuziv siyosatlar mazkur muammolarning oldini olishda sezilarli natijalar bermoqda. Xususan, DST-WOS (Women Scientists Scheme), KIRAN, va SERB kabi dasturlar ilmiy faoliyatni vaqtincha to‘xtatgan ayollarni qayta integratsiya qilish imkonini yaratmoqda. Shu bilan birga, UGC va AICTE tomonidan qizlar uchun STEM sohalarida stipendiyalar sonining ko‘paytirilishi ham ayollar ilmiy faolligini oshirmoqda. Bu tashabbuslar natijasida Hindiston ilmiy sohasida gender tenglik tamoyillari asta-sekin mustahkamlanmoqda.

To‘rtinchidan, muhokama davomida xorijdagi hind ayollarining ijtimoiy integratsiyasi, madaniy identitetni saqlash va oilaviy muvozanatni ta’minlashdagi murakkabliklar ham o‘rganildi. Ular uchun madaniyatlararo moslashuv, yangi ijtimoiy tarmoqlarga kirish va professional jamoalarga singish jarayonlari nafaqat psixologik, balki institutsional tayyorgarlikni ham talab qiladi. Diaspora sharoitida shakllangan ayollar tarmoqlari — Indian Women Scientists Association Abroad yoki Global Indian Women Network — bu borada muhim ko‘makchi ijtimoiy platformalar sifatida xizmat qilmoqda.

Beshinchidan, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayollar intellektual emigratsiyasi jarayoni “brain drain” (aql oqimi) modelidan “brain circulation” (aql aylanishi) bosqichiga o‘tmoqda. Xorijda faoliyat yuritayotgan hind ayol olimlar xalqaro grantlar, ilmiy nashrlar va qo‘shma loyihalar orqali Hindiston bilan faol ilmiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yishmoqda. Bu jarayon “knowledge remittance” — ya’ni bilim va tajriba qaytimi sifatida mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatini boyitmoqda.

Shu o‘rinda muhim savol tug‘iladi: Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi Hindiston uchun yo‘qotishmi yoki imkoniyatmi? Tahlil shuni ko‘rsatadiki, bu hodisa ikki tomonlama xarakterga ega. Bir tomondan, yuqori malakali kadrlarning chet elda faoliyat yuritishi ichki intellektual salohiyatning kamayishiga olib keladi. Biroq, boshqa tomondan, ularning xalqaro tajribasi,

tarmoqlanishi va ilmiy hamkorligi Hindistonning global nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda.

Hind ayollarining intellektual emigratsiyasining tarixiy rivojlanish jarayoni

Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi jarayoni XX asr oxiri va XXI asr boshlarida tub o‘zgarishlarga uchradi. Dastlabki bosqichda bu harakat, asosan, erkaklar dominatsiyasidagi “brain drain” oqimining bir bo‘lagi sifatida qaralgan bo‘lsa, 1980-yillardan boshlab ayollarning o‘z mustaqil intellektual migratsiyasi shakllana boshladi ¹⁰. Ushbu jarayon Hindistonning ijtimoiy-iqtisodiy modernizatsiyasi, global mehnat bozorining ochilishi va xalqaro ta’lim tizimlarining kengayishi bilan chambarchas bog‘liq edi.

1980–1990-yillarda Hindiston iqtisodiy liberallashtirish sari qadam qo‘ydi. Ayniqsa, Bosh vazir Rajiv Gandi (1984–1989) davrida texnologik modernizatsiya siyosati va kompyuterlashtirish dasturlari ayollar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratdi. 1991-yildagi iqtisodiy islohotlar davrida (Narasingha Rao hukumati ostida, moliya vaziri Manmohan Singh boshchiligida) yuqori malakali kadrlarning xorijga chiqish jarayoni keskin kuchaydi¹¹. Bu davrda IT (axborot texnologiyalari), tibbiyot va akademik sohalarida faoliyat yurituvchi ayollar soni ortdi. Masalan, 1990-yillarning o‘rtalarida AQShdagi hind IT mutaxassislarining taxminan 10 foizini ayollar tashkil etgan bo‘lsa, 2000-yilga kelib bu ko‘rsatkich 25 foizga yaqinlashgan¹². Tibbiyot sohasida esa hind ayol shifokorlarining xorijda faoliyat yuritish ko‘rsatkichi yildan-yilga ortib, Buyuk Britaniyada 1995-yilga kelib ularning soni 5 mingdan oshgan¹³. Bu holat Hindiston ayollarining ta’lim va kasbiy rivojlanish uchun chet elni tanlash motivatsiyasi kuchayganini ko‘rsatadi. Misol sifatida, tibbiyot va IT sohalarida xorijda faoliyat boshlagan ilk avlod ayollarining

¹⁰ Castles, S. (2010). *Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective*. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(10), 1565–1586.

¹¹ Khadria, B. (1999). *The Migration of Knowledge Workers: Second-generation Effects of India’s Brain Drain*. Sage Publications, New Delhi.

¹² Saxenian, A. (2006). *The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy*. Harvard University Press.

¹³ Bhattacharya, G. (2008). “Globalization, Migration and Indian Women Professionals.” *Indian Journal of Gender Studies*, 15(3), 421–445.

ko‘pchiligi (masalan, Dr. Indira Hinduja — Hindistonning IVF sohasidagi yetakchi mutaxassisi) xalqaro miqyosda tan olingan va keyinchalik Hindistonda ilmiy maktab yaratishda muhim rol o‘ynagan.

XXI asrning dastlabki yigirma yilligida ayollarning intellektual emigratsiyasi sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Endilikda migratsiya jarayoni faqat professional ish bilan bog‘liq emas, balki ta’lim va ilmiy izlanishlar bilan uzviy bog‘liq holda kecha boshladi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2000–2020-yillar oralig‘ida xorijda ta’lim olayotgan hind talabalarining 43–46 foizini ayollar tashkil qilgan¹⁴. Ularning katta qismi STEM (science, technology, engineering, mathematics), tibbiyot, iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar sohalarida tahsil olgan. Bu tendensiya Atal Bihari Vajpayee (1998–2004) hukumati davrida “IT India” dasturi doirasida axborot texnologiyalari sohasida ayollarga berilgan grantlar va xorijiy ta’lim almashinuv dasturlari bilan yanada kuchaydi. Misol sifatida, 2000-yillarning boshida Hindiston hukumati “Indo-US Science and Technology Forum” (IUSSTF) orqali PhD darajasida ta’lim olayotgan hind ayollar uchun maxsus stipendiyalar joriy etdi. Shu bilan birga, Manmohan Singh hukumati (2004–2014) “National Policy for Empowerment of Women” doirasida ayollarni STEM sohalarida qo‘llab-quvvatlashni davlat strategiyasi darajasiga ko‘tardi. PhD va magistratura darajasida xorijda o‘qiyotgan ayollar sonining ortishi “intellektual migratsiya”ning yangi bosqichini boshlab berdi. Ayollar ilmiy sohada yetakchilik rolini egallab, xalqaro universitetlarda ilmiy tadqiqotlar olib bora boshladilar. Masalan, Kanadadagi Toronto universiteti, AQShdagi MIT, Oksford va Singapur Milliy universitetlarida hind ayol olimlar soni yildan-yilga ko‘paymoqda¹⁵.

XXI asrning ikkinchi o‘n yilligiga kelib “brain drain” (aql oqimi) tushunchasi o‘z o‘rnini “brain circulation” (aql aylanishi) konsepsiyasiga bo‘shata boshladi. Bunga sabab, xorijda ta’lim olgan yoki faoliyat yuritgan hind ayollarining bir qismi vatanga qaytib, ilm-fan, ta’lim va texnologik sohalarda faoliyat yuritishni

¹⁴ Ministry of External Affairs, Government of India. (2020). *Indian Students Abroad: A Statistical Profile*. New Delhi.

¹⁵ Raghuram, P. (2016). “Locating Women in the Indian Diaspora: Professional Mobility and Transnational Networks.” *South Asia Research*, 36(2), 123–140.

boshlaganidir. Bu jarayonda Bosh vazir Narendra Modi hukumati (2014 yildan hozirgacha) tomonidan amalga oshirilgan bir qancha dasturlar muhim rol o‘ynadi. Xususan, “VAJRA Faculty Scheme” (Visiting Advanced Joint Research) dasturi xorijdagi hind olimlarini, jumladan ayollarni Hindistonga vaqtincha tadqiqot olib borish uchun jalb etishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, “WISE-KIRAN” (Women in Science & Engineering) va “Women Scientists Scheme-A (WOS-A)” dasturlari orqali 2016–2023-yillar davomida minglab ayollar ilmiy faoliyatga qaytish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Misol sifatida, 2022-yil DST – Department of Science and Technology (Hindiston Fan va Texnologiya Departamenti) ma’lumotlariga ko‘ra, WOS-A dasturi doirasida 2000 yildan beri 3000 dan ortiq ayol olim grant olgan, ulardan 70 foizi ilgari xorijda faoliyat yuritgan emigrantlar hisoblanadi. WISE-KIRAN platformasi esa har yili 150–200 nafar hind ayol tadqiqotchining xalqaro loyihalarda ishtirokini moliyalashtirmoqda. Bundan tashqari, 2018-yildan boshlab “Science for Women – A Technology Intervention for Societal Benefit” dasturi orqali vatanga qaytgan ayol olimlar ilmiy tadqiqotlarini mahalliy muammolarni hal qilishga yo‘naltirmoqda. Bular Hindiston uchun “brain drain”ni “brain circulation”ga aylantirish siyosatining muvaffaqiyatli namunalari. Shuningdek, 2010-yillardan boshlab diasporadagi hind ayollari Hindistonning ilmiy-texnologik salohiyatini global miqyosda tanitish, xalqaro grantlar va ilmiy loyihalarda ko‘prik vazifasini bajarayotgani kuzatilmoqda. Misol sifatida, London, Toronto, Singapur va Kaliforniyadagi “Indian Women Scientists Network” guruhlarini Hindiston va xorij o‘rtasida ilmiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda faol qatnashmoqda. Bu holat Hindiston uchun intellektual migratsiyani milliy manfaatga moslashtirish imkonini yaratdi. Endilikda ayollar emigratsiyasi nafaqat “aql oqimi”, balki bilim almashinuvi va innovatsion hamkorlik mexanizmi sifatida qaralmoqda.

TA’LIM VA ILM-FAN SOHALARIDA GENDER TAHLIL

Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi eng avvalo ta’lim va ilm-fan sohalarida o‘z ifodasini topdi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Hindistonlik

ayollarning AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Avstraliya kabi davlatlarga ko‘chib o‘tish yo‘nalishi bejiz emas edi. Bu mamlakatlar global miqyosda ilg‘or ta’lim tizimi, rivojlangan ilmiy infratuzilma va ingliz tili muhitining qulayligi bilan ajralib turadi. Natijada hind ayollari aynan shu mamlakatlarda STEM (science, technology, engineering, mathematics), tibbiyot, iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar sohalarida faoliyat yurita boshladilar. UNESCO va Hindiston Tashqi ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2020-yilda xorijda tahsil olayotgan hind ayollarning qariyb 45 foizi STEM (ilm-fan, texnologiya, muhandislik, matematika) yo‘nalishida tahsil olmoqda. Nega aynan shu davlatlar?

- Birinchidan, ta’lim va ilmiy salohiyatning yuqori darajasi: Bu davlatlarda MIT, Stanford, Harvard, Oksford, Kembrij, Toronto, Melbourne kabi universitetlar mavjud bo‘lib, Hindiston ayollari uchun STEM, tibbiyot va ijtimoiy fanlar sohasida sifatli ta’lim olish imkonini beradi.

- Ikkinchidan, ish va karyera imkoniyatlari: AQSh, Kanada, Avstraliya va Buyuk Britaniya yuqori malakali ishchi kuchini jalb qiluvchi vizalar va grantlarni taqdim etadi. Bu ayollarga ilmiy va texnologik sohalarda faoliyat yuritish imkonini beradi.

- Uchinchidan, til va madaniyat omillari: Ingliz tilida rasmiy va akademik faoliyat yuritish qulayligi hamda mavjud Hind diasporasi Hindiston ayollarining ushbu davlatlarni tanlashiga sabab bo‘ladi.

- To‘rtinchidan, Xalqaro hamkorlik va ilmiy tarmoqlar: Bu davlatlarda grantlar va xalqaro ilmiy hamkorlik dasturlari orqali Hind ayollari o‘z tajribasini global miqyosda rivojlantira oladi. DST va ICMR – Indian Council of Medical Research (ya’ni Hindiston Tibbiy Tadqiqotlar Kengashi) kabi Hindiston hukumat organlari xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni rag‘batlantiradi.

- Beshinchidan, “Chain migration”¹⁶ va diasporaning roli: Avvalgi emigrantlar tarmog‘i yangi ayollar migratsiyasini rag‘batlantiradi. Masalan, Toronto,

¹⁶ “Chain migration” – bu immigratsiya va migratsiya sohasida ishlatiladigan atama bo‘lib, birinchi emigrant kelganidan so‘ng uning oila a‘zolari, do‘stlari yoki hamkasblari ham ketma-ket shu mamlakatga ko‘chib borishini anglatadi.

London, Melbourne va Sydney shaharlaridagi Hindiston diasporasi va ayol olimlar tarmoqlari yangi keluvchilarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Darhaqiqat, xalqaro miqyosda olingan bilim va malaka Hind ayollarining ilmiy salohiyatini oshirib, ularning global intellektual elita safida o‘z o‘rnini topishiga zamin yaratadi. Biroq xorijdagi hind ayol olimlar “double burden” — ya’ni kasbiy faoliyat bilan oilaviy majburiyatlar o‘rtasidagi muvozanat muammosi bilan to‘qnash kelmoqda, shuningdek, ayollar yuqori lavozimlarda kamroq faoliyat olib bormoqda. Bu holat “leaky pipeline” fenomeni bilan izohlanadi — ya’ni ilmiy karyera zinapoyasining yuqori bosqichlarida ayollarning asta-sekin kamayib borishi jarayoni. Shunga qaramay, Hindiston hukumati bu gender tafovutlarni kamaytirish maqsadida bir qator institutsional va siyosiy tashabbuslarni yo‘lga qo‘ygan. Masalan, DST-WOS (Women Scientists Scheme) va KIRAN – Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing (Tadqiqotlarni rivojlantirishda bilim ishtiroki va qo‘llab-quvvatlash orqali rag‘batlantirish) dasturlari orqali ilmiy faoliyatni vaqtincha to‘xtatgan ayollarga qayta integratsiya imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, Science and Engineering Research Board (SERB) ayollar uchun alohida grantlar ajratmoqda, AICTE – All India Council for Technical Education (Butun Hindiston Texnik Ta’lim Kengashi) va UGC – University Grants Commission (Universitetlarning grantlari komissiyasi) esa qizlar uchun STEM sohasida stipendiyalar sonini oshirmoqda. Masalan, MIT (AQSh), Oksford (Buyuk Britaniya) va Melbourne universitetlarida faoliyat yuritayotgan hind ayol tadqiqotchilarning 30 foizdan ortig‘i Hindistondagi oliy ta’lim tizimi bitiruvchilari bo‘lib, ular xalqaro grantlar, nashrlar va ilmiy loyihalarda yetakchilik qilmoqda. Xorijdagi bunday muvaffaqiyatlar Hindistonda gender tenglik siyosatini mustahkamlashga xizmat qilmoqda – ayniqsa, ilm-fan, ta’lim va texnologiya sohalarida qizlarning faolligini oshirmoqda. Umuman olganda, ayollar intellektual emigratsiyasi Hindistonda gender inklyuziv siyosat, ilmiy tenglik va innovatsion rivojlanishni chuqurlashtirishga sabab bo‘lmoqda. Bu jarayon “brain drain”dan “brain circulation”ga o‘tishning yaqqol namunasidir – ya’ni bilim va tajriba oqimi

endilikda ikki yo‘nalishda harakatlanib, Hindistonning milliy intellektual kapitalini boyitmoqda.

MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Hind ayollarining intellektual emigratsiyasi nafaqat ijobiy imkoniyatlar, balki qator ijtimoiy va madaniy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Xorijdagi hind ayol mutaxassislar yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashish, professional identitetni saqlab qolish va oilaviy hayot bilan uyg‘unlikni ta’minlashda ko‘plab to‘siqlarga duch kelmoqda. Xorijda faoliyat yuritayotgan hind ayollarining aksariyati – ayniqsa birinchi avlod emigrantlari – madaniy assimilyatsiya va milliy identitet o‘rtasida muvozanat topishda qiynalgan. AQSh, Buyuk Britaniya va Kanada kabi davlatlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, hind ayollari professional jihatdan muvaffaqiyat qozongan taqdirda ham, ular ko‘pincha “double identity dilemma” – ya’ni “mahalliy integratsiya” va “milliy ildiz” o‘rtasidagi psixologik ziddiyatni boshdan kechirganlar¹⁷. Shu sababli, diaspora ichida “South Asian Women Circles” (Janubiy Osiyolik ayollar hamjamiyatlari) va “Indian Women Academics Abroad” (Xorijdagi hind ayol olimalar) kabi hamjamiyatlar madaniy identitetni saqlash va ijtimoiy moslashuvni yengillashtirishga qaratilgan faoliyat olib bormoqda.

Hind ayollari intellektual migratsiyasining eng og‘riqli jihatlaridan biri – oila va professional faoliyat o‘rtasidagi muvozanat muammosidir. Tadqiqotlarga ko‘ra, xorijdagi ayol olimlarning 64 foizi o‘z karyerasi davomida “work-life balance” muammosini asosiy stress manbai sifatida tilga olgan¹⁸. Bu holat, ayniqsa, farzandli ayollar orasida yanada keskinlashadi. AQShdagi hind ayol tadqiqotchilar orasida 40 foizdan ortig‘i o‘z karyerasi davomida vaqtincha faoliyatni to‘xtatganini bildirgan. Shu bois, ayrim universitetlar “dual career couple” siyosatini joriy etib, er-xotin olimlar uchun moslashuvchan mehnat sharoitlarini yaratmoqda¹⁹.

¹⁷ Kaur, R. *Diaspora and Identity: Indian Women Professionals Abroad*, Routledge, 2021, p. 87.

¹⁸ UN Women Report, *Women in Science and Academia: Global Challenges*, Geneva, 2022, p. 56.

¹⁹ Raghuram, P. *Gendered Mobilities and Academic Careers: The Case of Indian Women in STEM*, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2020, p. 1023.

So‘nggi yillarda hind ayollarining intellektual emigratsiyasi yangi bosqichga — “reverse brain drain” (aql oqimining vatanga qaytishi) jarayoniga kirib bormoqda. Hindistonga qaytgan malakali ayollar ilmiy laboratoriyalar, universitetlar va startap ekotizimlarida faoliyat yuritib, xorijda orttirgan bilim va tajribasini milliy rivojlanishga yo‘naltirmoqda. Masalan, 2020-yilda DST KIRAN dasturi orqali 350 dan ortiq ayol olim xorijdan qaytib, Hindistondagi ilmiy loyihalarda ishtirok etgan²⁰. Bundan tashqari, pandemiyadan so‘ng remote collaboration (masofaviy hamkorlik) imkoniyatlari kengaydi. Hind ayol olimlar endilikda chet eldagi ilmiy markazlar bilan onlayn asosda hamkorlik qilib, knowledge remittance (bilim transferi) jarayonini faol yo‘lga qo‘ymoqda. Masalan, 2022-yilda “Global Indian Women Network” platformasi orqali 500 dan ortiq ayol tadqiqotchi Hindiston universitetlari bilan masofaviy ilmiy loyiha yuritgan²¹. Shu tariqa, ayollar intellektual emigratsiyasi endilikda faqat “aql oqimi” jarayoni emas, balki ikki tomonlama bilim almashinuvi, innovatsion hamkorlik va ijtimoiy o‘zgarishlar manbai sifatida namoyon bo‘lmoqda.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Hindiston ayollarining intellektual emigratsiyasi nafaqat individual muvaffaqiyatlar, balki mamlakatning ilmiy, iqtisodiy va gender siyosatidagi muhim o‘zgarishlarning ko‘zgasidir. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, xorijda faoliyat yuritayotgan hind ayol mutaxassislar ilmiy salohiyat, texnologik yangiliklar va akademik hamkorlik orqali Hindistonning xalqaro miqyosdagi ilmiy obro‘cini oshirmoqda. Ularning faoliyati “brain drain” fenomenidan “brain circulation” bosqichiga o‘tish jarayonini tezlashtirib, global bilim aylanishida Hindistonning rolini kuchaytirmoqda. Shuningdek, diaspora tarmoqlari va hukumat tashabbuslari (KIRAN, DST-WOS, SERB, Global Indian Women Network) ayollar uchun ilmiy faoliyatni davom ettirish, qayta integratsiya va masofaviy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu esa Hindistonda

²⁰ DST Annual Report, *KIRAN Programme Outcomes 2020–2021*, Government of India, p. 44.

²¹ Global Indian Women Network (GIWN), *Impact Report 2022*, p. 11.

gender inklyuziv innovatsion muhitni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Biroq, “double burden” va “leaky pipeline” kabi muammolar hali ham mavjud bo‘lib, ular ayollarning yuqori ilmiy lavozimlarga ko‘tarilishida to‘siq bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, kelajakdagi siyosiy strategiyalar ayollar uchun barqaror ilmiy infratuzilma yaratish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va intellektual remittans (knowledge remittance) oqimini boshqarish kabi yo‘nalishlarda yanada tizimli yondashuvni talab qiladi. Umuman olganda, hind ayollarining intellektual emigratsiyasi global gender siyosati doirasida yangi modelni – “bilim orqali tenglik” konsepsiyasini shakllantirmoqda. Bu jarayon Hindiston uchun nafaqat kadrlar oqimi, balki bilim, innovatsiya va gender adolatini uyg‘unlashtiruvchi yangi taraqqiyot imkoniyatlarini taqdim etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Government of India. *Department of Science and Technology (DST) Annual Report 2022–2023*. New Delhi: Ministry of Science and Technology, 2023.
2. KIRAN Division. *Women in Science and Technology: KIRAN Initiatives and Achievements*. New Delhi: DST Publications, 2022.
3. Science and Engineering Research Board (SERB). *Empowering Women in Research: Policy and Program Overview*. New Delhi: SERB Secretariat, 2021.
4. Nair, S. (2018). “Women Scientists in India: Policies, Challenges and Pathways.” *Economic and Political Weekly*, Vol. 53, No. 45, pp. 45–53.
5. Chakravarty, D. (2020). “The Leaky Pipeline in Indian Academia: Structural Barriers and Policy Responses.” *Indian Journal of Gender Studies*, Vol. 27, No. 2, pp. 215–235.
6. Raj, S. & Menon, M. (2019). *Global Indian Women: Diaspora, Education, and Leadership in Science*. New Delhi: Sage Publications.
7. Khadria, B. (2017). *Indian Skilled Migration and the “Brain Circulation” Paradigm*. Geneva: International Labour Organization (ILO).
8. Banerjee, P. (2021). “Gendered Dimensions of Brain Drain: Revisiting India’s Global Talent Mobility.” *Journal of International Migration Studies*, Vol. 9, No. 1, pp. 77–98.
9. UNESCO. *Gender Equality in Science, Technology and Innovation: Global Report*. Paris: UNESCO Publishing, 2021.
10. Singh, R. & Gupta, A. (2022). “Reverse Brain Drain and Knowledge Remittance: Emerging Trends in Indian Science Diaspora.” *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 31, No. 3, pp. 285–310.